

REPERCUSSÕES ACOMETIDAS QUANTO A SAÚDE MENTAL EM PACIENTES COM CÂNCER

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 26/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8083890

Maria Fernanda de Lemos Schuler
Jonas Bruno Gimenez Chuluck
Amanda Ferreira da Cunha
Renata Ferreira Chagas
Ícaro Viterbre Debique Sousa
Núbia Nayra de Freitas Rabelo
Rafael Flor Sabino Rodrigues
Thandara Myllane Rodrigues Domingos
Samantha Diniz Moreira
Ana Beatriz Martins Lira
Álvaro Fellipe da Silva Oliveira
Andresa de Araújo Sales
Cecília Sousa Costa
Bianca Thaís Silva do Nascimento

Resumo

INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença que pode causar a morte, por isso é de suma relevância a assistência profissional, desde o início da doença, visto que ela, compromete a vida do acometido lhe acarretando diversos efeitos adversos,

tanto físicos quanto psíquicos, além disso o paciente também passa a lidar com um alto empreendimento financeiro. **OBJETIVOS:** O objetivo principal deste trabalho foi descrever as principais repercussões acometidas pelo câncer, sendo elas psíquicas, acarretadas pelo tratamento. **MÉTODOS:** O método baseia-se numa revisão integrativa, realizada com base na pergunta: Quais as repercussões quanto a saúde mental que acometem pacientes com câncer? através de artigos em língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2018 a 2023, originados das bases de dados MEDLINE, BDNF- Enfermagem, LILACS.

RESULTADOS: A amostra foi constituída por 10 artigos, que denotaram dois núcleos: Percepção dos profissionais de saúde no tratamento e saúde mental de pacientes acometidos com câncer; Dificuldades financeiras e psicológicas relacionadas ao tratamento oncológico. **CONCLUSÃO:** Diante os resultados, notou-se que se faz necessário um maior olhar do profissional de saúde com os pacientes, uma vez que o acometido está passando por problemas tanto físicos quanto psíquicos, e até financeiros.

Palavras-chaves: Câncer. Pacientes. Psíquicas.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma mutação genética que acomete o DNA celular, em que a célula anormal cria um clone que se prolifera e se multiplica, a célula perde sua capacidade de morte celular programada, causando a invasão em tecidos e órgãos pelo corpo. Os crescimentos celulares tanto benigno quanto maligno são classificados de acordo com o tecido de origem (SILVA *et al*, 2013).

A assistência e os cuidados desempenhados pelos profissionais de saúde a pacientes com câncer são de suma relevância, visto que esses pacientes irão precisar de um acolhimento maior devido o câncer ser uma doença que requer um tratamento prolongado e desgastante, afetando não apenas o físico, mas também o psicológico do paciente. Sendo assim, o profissional de saúde deve fornecer informações sobre o tratamento e a doença, compreendendo e compartilhando da vivência do outro, amenizando o medo e a angústia do doente (SILVA *et al*, 2013).

Apesar dos avanços tecnológicos nos tratamentos contra o câncer, a doença é constantemente associada ao sofrimento e a morte, em que estudos apontam que apesar dos avanços e da melhora na qualidade de vida dos adoecidos, a sociedade ainda tem certa dificuldade em lidar com a doença, pois ela continua sendo uma ameaça a vida do acometido (LOPES,2015; TEIXEIRA; FONSECA, 2007).

Ao receber a notícia do diagnóstico, a pessoa acometida pelo câncer vai passar por diversas situações de estresse, dentre elas há a situação financeira, em que o acometido pela doença irá dependendo de o tratamento gastar uma quantia significativa, criando-se assim uma situação disfuncional tanto na vida dela quanto na família e amigos próximos, como a mudança de rotina e os efeitos adversos do tratamento. O diagnóstico vai trazer mudanças na vida do paciente, podendo desencadear estresse e ansiedade dentre diversas outras doenças que poderão acarretar a vida do paciente como a depressão (PEREIRA *et al*, 2016).

Nesse contexto, a presente pesquisa aborda as repercussões quanto a saúde mental em pacientes acometidos com neoplasia, objetivando-se descrever as repercussões acometidas quanto a saúde mental do paciente com câncer.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, um método que proporciona e sintetiza o conhecimento de estudos de pesquisas de maneira sistemática, ordenada e abrangente, aplicando-os na prática (SOUZA *et al*, 2010).

Procedimento de análise

A elaboração do estudo foi organizada de acordo com as seguintes etapas: definição de pergunta norteadora; objetivo da pesquisa; busca na literatura; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações; coleta de dados, por meio de instrumento de pesquisa; análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados encontrados.

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de responder ao seguinte questionamento: Quais as repercussões quanto a saúde mental que acometem pacientes com câncer?

A pesquisa foi realizada por meio de consultas nas bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): MEDLINE, BDEF- Enfermagem, LILACS. Realizou-se o cruzamento dos descritores em português cadastrados em descritores em ciências da saúde (DeCS): “Saúde mental”, “câncer” e “dificuldades”, combinando-os com o operador booleano “AND”.

Foram utilizados como critérios de inclusão para a seleção de amostra: artigos completos disponibilizados de forma gratuita na íntegra, em língua portuguesa e inglesa, publicados no período de 2018 a 2023. Excluíram-se artigos duplicados, de acesso indisponível e que não se adequam ao objetivo da revisão. Através do instrumento de categorização de artigo validado por Ursi (2005), foi realizada a coleta de dados no período de maio de 2023 a junho de 2023.

Além disso, foram analisados os artigos selecionados, discussão e apresentação dos resultados, através da observação e temática do conteúdo, analisando o objetivo, o corpo do texto na íntegra e a titulação.

RESULTADOS

Foram analisados 25 artigos para compor a revisão, identificados através de etapas no fluxograma 1, construído para facilitar a visualização da amostra e a busca na literatura. Portanto, com base nos cruzamentos dos descritores, foram encontrados no total 174 artigos nas bases de dados utilizadas, que foram submetidos aos critérios de inclusão, excluindo-se artigos duplicados, resumos, artigos que não se adequam ao objetivo proposto da pesquisa, ou que não se encontram disponíveis para leitura, resultando nos 10 artigos disponíveis no quadro 1.

Figura 1. Fluxograma para visualização da amostra nas bases de dados indexadas na biblioteca virtual em saúde (BVS) MEDLINE, BDEF- Enfermagem, LILACS.

Fonte: autoria própria

O quadro 1 reúne os artigos analisados, de acordo com título, ano, autores, periódicos, local, nível de evidência e resultados.

QUADRO 1: Caracterização dos artigos que foram selecionados, segundo título, ano, autores, periódicos, local, nível de evidência e resultados.

Título	Autores	Periódicos	Local	Nível de evidência	Result

Significados atribuídos a mortes segundo a perspectiva de profissionais de saúde da área de oncologia	CUNHA <i>et al</i> , 2021	Revista Enfermagem UERJ	Rio de Janeiro, Brasil	A4	Foram apontadas dificuldades na mediação da assistência do profissional de saúde de natureza da modalidade para diminuir o custo, o resultado afasta...
---	---------------------------	-------------------------	------------------------	----	---

Material, behavioral, and psychological financial hardship among childhood cancer survivors in the Childhood Cancer Survivor Study (CCSS)	FAIR <i>et al</i> , 2021	National Library of Medicine	San Francisco, California	B3	
Perceptions of adolescents with cancer undergoing	GUIMARÃES <i>et al</i> , 2020	Revista Gaúcha de Enfermagem	Rio Grande do Sul, Brasil	A2	

palliative care about their illness process				
Measuring financial toxicity incurred after treatment of head and neck cancer: Development and validation of the financial	HUENIKEN <i>et al</i> , 2020	American Cancer Society	USA	B3

index of toxicity questionnaire					pescoço e ca causando toxicidade financeira.
Juntos resistimos, separados caímos: vivências de familiares e cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos	LIMA <i>et al</i> , 2019	Revista Online de Pesquisa	Rio de Janeiro, Brasil	B2	O acometido por um processo desde a negação à aceitação. Minha análise constitui unidades: "Acompanhamento da vida com o câncer e os cuidados paliativos", abrange o impacto e as implicações para os cuidados paliativos sugeridos.

					<p>auxílio</p> <p>aoenfrentam</p> <p>fundo: desafi</p> <p>famíliarescui</p> <p>tocante àesc</p> <p>docuidador, à</p> <p>às dificuldades</p> <p>financeiras;“N</p> <p>palavras:vivêi</p> <p>marcaram”,e</p> <p>impacto do c</p> <p>a dor oncológ</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>comovivên</p> <p>cias mais</p> <p>significativ</p> <p>as.</p>
<p>Material</p> <p>and</p> <p>psychologi</p> <p>cal</p> <p>financial</p> <p>hardshipre</p> <p>lated</p> <p>toemploy</p> <p>ment</p> <p>disruption</p> <p>amongfem</p> <p>aleadolesc</p> <p>ent and</p> <p>youngadul</p> <p>t</p>	<p>MEENIK et</p> <p>al, 2020</p>	<p>AmericanC</p> <p>ancer</p> <p>Society</p>	<p>USA</p>	<p>B3</p>	<p>A</p> <p>importânci</p> <p>a em</p> <p>abordar os</p> <p>efeitosfina</p> <p>nceirosadv</p> <p>ersos</p> <p>docâncer</p> <p>entreadole</p> <p>scentes e</p> <p>adultos</p> <p>jovens é</p> <p>fundamen</p> <p>tal à</p> <p>medida</p>

cancersurvivors					que a sobrevida melhora. Foram examinados se estava relacionado a interrupção do emprego com as dificuldades financeiras
Financial hardship in Chinese cancer survivors	SU et al, 2020	American Cancer Society	USA	B3	Estimou-se a proporção de sobreviventes chineses de câncer com dificuldades financeiras, e examinou-se a relação entre dificuldades financeiras materiais

					ecomportamentais.
Saúde Mental e Tratamento Quimioterápico: Percepção da Equipe de Enfermagem	PAES et al, 2021	Revista de enfermagem, UFPE	Paraná, Curitiba, Brasil	B2	Verificou-se o comprometimento dos participantes com o cuidado geral dos pacientes. Constataram-se dificuldades para desenvolver cuidados específicos em
					saúde mental devido a déficit de conhecimento na temática. Os participantes admitiram a necessidade de capacitação

					o profissionais cuidados nas dimensões psíquicas e emocionais.
Avaliação da Qualidade de Vida e Prevalência de Sintomas Depressivos em Pacientes Oncológicos Submetidos à Radioterapia	PEREIRA <i>et al</i> , 2020	Revista Brasileira de Cancerologia	Maringá (PR)	B3	O paciente passará por diversos efeitos adversos da doença, desde mudança na rotina até na aparência, o estresse e mudanças psicológicas surgem antes do começo do tratamento.
Quality of life and functional capacity	SOUZA <i>et al</i> , 2018	Fisioterapia em movimento	Curitiba, Paraná	C	O câncer é uma grave patologia de

ring thetreatm ent ofhematol ogic neoplasms					elevadainci dência ecomplexi dade dediagnós ticos. Situações pessoais,a mbientais, os efeitosdele tériosdesta s e oestilo de vida modulamd iferentes desfechos.
--	--	--	--	--	---

DISCUSSÃO

Após a leitura dos artigos selecionados obteve-se as seguintes categorias: Percepção dos profissionais de saúde no tratamento e saúde mental de pacientes acometidos com câncer; Dificuldades financeiras e psicológicas relacionadas ao tratamento oncológico.

Percepção dos profissionais de saúde no tratamento e saúde mental de pacientes acometidos com câncer

Entende-se que a assistência ao paciente acometido com câncer acaba ficando um atendimento programado, visto que esses profissionais buscam naturalizar a morte na tentativa de diminuir o desconforto relacionado a ela, tendo isto em vista, muitos profissionais de saúde resultam se afastando dos seus pacientes com o propósito de reduzir seu próprio processo de luto (CUNHA *et al*, 2021).

Há uma certa complexidade durante o tratamento oncológico, que exige profissionais capacitados, empáticos, sincero e acolhedor, dispostos a ajudar no que for necessário, visto que, o câncer causa diversas alterações, tanto físicas quanto psíquicas, devido às altas taxas de mortalidade da doença, interrompendo as atividades diárias, e o tratamento agressivo e prolongado, os principais transtornos mentais comuns entre os pacientes com neoplasia são a depressão e ansiedade, que também pode afetar a família que acompanha o paciente (PAES *et al*,2021).

Pacientes sem prognóstico de cura passam por um processo, da negação a aceitação, há uma certa negação e isolamento por parte do paciente na fase da descoberta, defesa e aceitação parcial. A raiva vem depois e consiste na impotência, ocasionada pela demora no tratamento e a autopunição, após a raiva vai haver a negociação, e é quando entra os profissionais de saúde, a equipe precisa acolher, tanto o paciente quanto os familiares nesse momento de fragilidade, pôr fim a sensação de perda e a aceitação, a equipe fará o possível para manter aquele paciente confortável na iniciação dos cuidados paliativos, que tem um foco mais humanizado (LIMA *et al*,2019).

O câncer trata-se de uma doença crônica mais mortal no mundo. Na literatura as pesquisas relacionadas ao câncer ainda é perceptível baixa incidência de estudos e de fechamento de casos clínicos, o que acarreta maiores dificuldades no tratamento, terapias e investigações nessa área que visem otimizar o tratamento do paciente (SOUZA *et al*, 2018).

Dificuldades financeiras e psicológicas relacionadas ao tratamento oncológico

O tratamento do câncer resulta em um processo complicado e difícil para o paciente, que passa por diversos sinais e sintomas diferentes que impacta na sua vida, como: palidez, cefaleia, cansaço, dores articulares e ósseas, êmese e entre outros sintomas que mediante aos tratamentos, possam evidenciar no paciente com câncer. A adesão ao tratamento termina repercutindo na vida do paciente em fatores biopsicossociais, como na alimentação, em que os pacientes

necessitam restringir a sua dieta para se adequar e seguem a dieta estabelecida pelo profissional nutricionista, com o objetivo de suprir as necessidades nutricionais, mesmo que não atenda aos desejos do paciente. (GUIMARÃES *et al*, 2020).

O estresse psicológico e as manifestações mentais surgem antes do tratamento do câncer. O paciente oncológico na fase da descoberta fará exames investigativos, que se estendem até os tratamentos, que podem ser curtos ou até durar anos, o acometido enfrenta diversas dificuldades, que podem ser os efeitos adversos do tratamento, como a mudança na aparência, mudança na rotina, e podem enfrentar dificuldades financeiras, devido ao tratamento às vezes ser duradouro e o paciente ter que se ausentar do trabalho (PEREIRA *et al*, 2020).

Ademais, os efeitos patológicos da doença podem afetar o psicológico do paciente, causando mudanças no comportamento, como sua reclusão e isolamento, transtornos severos de depressão e ansiedade que podem persistir ou não, e que muitas vezes passam despercebidos tanto pelos profissionais de saúde quanto por familiares e amigos. A mudança na qualidade de vida desses pacientes pode também estar relacionada a sua dependência de terceiros, devido às dificuldades financeiras e limitações da doença, em que o paciente não poderá realizar algumas atividades (PEREIRA *et al*, 2020).

As terapias utilizadas tendem a proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente, no entanto, elas levaram a gastos, não só no tratamento do câncer, assim como, a custos indiretos, por exemplo para tratar o psicológico do paciente, que pode estar sofrendo de algum transtorno mental, e terá que custear o tratamento no psicólogo e psiquiatra. De acordo com pesquisas na China, a dificuldade financeira médica tem 3 domínios, que são eles: medidas de condições materiais, medidas de respostas psicológicas e medidas comportamentais de enfrentamento (SU *et al*, 2020).

As dificuldades materiais abrangem a incapacidade de pagar os tratamentos e cuidados médicos do paciente acometido com a doença, este paciente que muitas vezes faz empréstimo e contrai dívidas chegando até mesmo à falência

financeira. Dificuldades comportamentais são as displicências cometidas durante os cuidados médicos e a falta de adesão dos medicamentos, em razão do custo. Dificuldades psicológicas acontecem devido às preocupações futuras e atuais com as finanças, por causa da quantidade de dívidas acumuladas em hospitais (FAIR et al, 2021; MEENIK et al, 2020).

A toxicidade financeira nos últimos anos vem sendo bastante abordada em pesquisas, prejudicando tanto diretamente quanto indiretamente a carga financeira pessoal do paciente, de acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, concretizada em 300 pacientes com câncer, em um centro de referência no tratamento oncológico, 27% da amostra relatou à não adesão ao tratamento (HUENIKEN *et al*, 2020; NOGUEIRA *et al*, 2021).

Devido às dificuldades financeiras grande parte dos pacientes diagnosticados com o câncer, são afetados por uma carga financeira inesperada, juntamente com o diagnóstico que influencia de maneira negativa e devido ao tratamento, que tende a ser de alto custo, mediante a esse fator pode desencadear a falência financeira do acometido pela doença, além disso os pacientes muitas vezes são obrigados a se afastar do seu trabalho, que era um meio de sustento dele, afetando o seu bem-estar, se associando assim ao sofrimento psicológico e uma baixa qualidade de vida (HUENIKEN *et al*, 2020; NOGUEIRA *et al*, 2021).

Além do medo das sequelas do tratamento do câncer, de acordo com Instituto Nacional José de Alencar (INCA) pacientes com câncer precisam lidar com os temores financeiros, como conseguir o auxílio-doença na Previdência Social sendo o Brasil um país às vezes muito burocrático, assim muitos pacientes não obtêm o auxílio e acabam sem trabalho (INCA, 2014).

O assistente social é de fundamental importância durante a descoberta da doença, visto que, durante os primeiros atendimentos o profissional vai tirar o paciente da passividade, em que geralmente a família o colocou, quando não deixam o paciente decidir sobre o tratamento ou escondem a doença, é necessário que o acometido esteja ativo e saiba seus direitos como paciente com neoplasia. Assim é extremamente relevante conhecer a família do paciente, para

sanar as dúvidas e questionamentos, saber as dificuldades, e em qual contexto econômico estão inseridos (NUNES, 2015).

CONCLUSÃO

Diante das repercussões acometidas quanto à saúde mental em pacientes com câncer, notou-se que os profissionais de saúde percebem o sofrimento psíquico do paciente e da sua família e os causadores dele. Por isso, é de suma importância o acolhimento, empatia e escuta do profissional de saúde, para que o paciente se sinta confortável, seguro e calmo.

Faz-se necessário maior conhecimento em relação aos profissionais quanto aos cuidados relacionados aos pacientes, e a promoção da saúde mental, visando também levar em consideração a dor do paciente e a toxicidade financeira.

Analisando o contexto da pesquisa, percebe-se a importância do estudo da toxicidade financeira, tendo em vista que os estudos sobre o assunto aumentaram bastante ao longo dos anos, além do mais, quando se trata de uma doença como câncer, é de suma relevância pesquisas sobre o assunto, pois o paciente sofre dificuldades físicas e psicológicas mas também tem preocupações com gastos, por isso o assistente social e a equipe multiprofissional em saúde deve dar todo apoio e suporte ao paciente e família.

REFERÊNCIAS

CORBO, L.N. et al. O impacto do câncer na saúde mental: uma revisão da literatura brasileira em enfermagem. Revista brasileira multidisciplinar, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 179-187, set. 2019.

CUNHA, J.H.S. et al. Significados atribuídos à morte segundo a perspectiva de profissionais de saúde da área de oncologia. Revista de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 29, e52717, 2021.

FAIR, D. et al. Material, behavioral, and psychological financial hardship among childhood cancer survivors in the Childhood Cancer Survivor Study (CCSS).

National Library of Medicine, San Francisc, California, v. 127, n. 17, p. 32103222, Jun. 2021.

GUIMARÃES, T.M. et al. Perceptions of adolescents with cancer undergoing palliative care about their illness process. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 41, e20190223, 2020.

HUENIKEN, K. et al. Measuring financial toxicity incurred after treatment of head and neck cancer: Development and validation of the Financial Index of Toxicity questionnaire. *American Cancer Society, USA*, v. 126, n. 17, p. 4042-4050, jun. 2020.

LADEIRA, T. et al. Relação entre a saúde mental de pacientes com câncer avançado em quimioterapia paliativa e seus familiares cuidadores. *Revista CES psicologia*, Brasil, v. 13, n. 2, p. 1-17, jan. 2020.

LIMA, L.E.S. et al. Juntos resistimos, separados caímos: vivências de familiares cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos. *Revista Online de Pesquisa*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 931-936, set. 2019.

MEERNIK, C. et al. Material and psychological financial hardship related to employment disruption among female adolescent and young adult cancer survivors. *American Cancer Society, USA*, v. 127, n. 1, p. 137-148, out. 2020.

NUNES, Fernanda Letícia Santos. Desafios e perspectivas postos ao serviço social no acolhimento a famílias de pacientes oncológicos. 2015. Monografia (Curso de Bacharelado em Serviço Social) – Curso de Bacharelado em Serviço Social, Cachoeira, Bahia, 2015.

PAES, M.R. et al. Saúde Mental e Tratamento Quimioterápico: Percepção da equipe de enfermagem. *Revista de Enfermagem UFPE On Line*, Curitiba, v. 15, n. 2, e246318, 2021.

PEREIRA, A.A.C. et al. Avaliação da Qualidade de Vida e Prevalência de Sintomas Depressivos em Pacientes Oncológicos Submetidos à Radioterapia. *Revista Brasileira de Cancerologia*, Maringá (PR), v. 66, n. 1, e-12775, 2020.

PEREIRA, T.B. et al. As Estratégias de Coping na Promoção à Saúde Mental de Pacientes Oncológicos: Uma Revisão Bibliográfica. Revista psicologia e saúde, Santarém, PA, v. 8, n. 1, p. 24-31, jun. 2016.

SILVA, D.K.V. et al. Dificuldades financeiras e seus impactos no tratamento de pacientes com câncer: Uma realidade vivenciada no projeto ero. Revista saúde e ciência online, Paraíba, v. 7, n. 2, p. 157-169, maio. 2018.

SILVA, P.L.N. Da. Et al. O significado do câncer: Percepção dos pacientes. Revista de Enfermagem UFPE On Line, Recife, v. 7, n. 12, p. 6828-6833, dez.2013.

SOUZA, M.V De. et al. Quality of life and functional capacity during the treatment of hematologic neoplasms. Fisioterapia em movimento, Curitiba, v. 31, e003137, 2018.

SOUZA, M.T. De. et al. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, agos.2010.

SU, M. et al. Financial hardship in Chinese cancer survivors. American Cancer Society, USA, v. 126, n. 14, p. 3312-3321, Maio. 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil